

IMPACTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN LA SALUD MENTAL DE LOS POBLADORES DEL BARIO 30 DE AGOSTO DE ITÁ, 2021

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE MENTAL HEALTH OF RESIDENTS OF THE 30 DE AGOSTO NEIGHBORHOOD IN ITÁ, 2021

LILIANA LORENA FLEITAS RODAS*, VIVIANA AQUINO SUAREZ**

RESUMEN

La pandemia del SARS-CoV-2 generó profundas transformaciones en la vida cotidiana de las personas, con repercusiones significativas en la salud mental a nivel comunitario. El objetivo del presente estudio fue analizar el impacto de la pandemia del COVID-19 en la salud mental de los pobladores del barrio 30 de Agosto de la ciudad de Itá durante el año 2021. Se desarrolló una investigación con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y alcance explicativo. La población estuvo conformada por 40 pobladores con edades comprendidas entre 16 y 18 años, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. La técnica de recolección de datos fue la encuesta, aplicada a través de un cuestionario estructurado, considerando criterios de inclusión y exclusión previamente definidos. El análisis de los datos se realizó mediante estadística descriptiva e inferencial. Los resultados evidenciaron que el 95 % de los participantes percibió cambios en su vida como consecuencia de la pandemia. Entre los principales cambios identificados se destacaron el bajo ingreso económico, la restricción de horarios, la dificultad para realizar consultas y la vivencia de procesos de duelo, cada uno con una frecuencia del 25 %. Los hallazgos permiten concluir que la pandemia del SARS-CoV-2 tuvo un impacto significativo y multidimensional en la salud mental y en la vida cotidiana de los pobladores estudiados, resaltando la necesidad de fortalecer estrategias de promoción, prevención e intervención en salud mental desde un enfoque comunitario.

Palabras claves: COVID-19, salud mental, pandemia, impacto psicológico, comunidad.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic brought about profound changes in people's daily lives, with significant consequences for mental health at the community level. The aim of this study was to analyze the impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of residents of the 30 de Agosto neighborhood in the city of Itá during the year 2021. A quantitative study with a non-experimental design and explanatory scope was conducted. The population consisted of 40 residents aged between 16 and 18 years, selected through non-probabilistic convenience sampling. Data were collected using a structured questionnaire administered through a survey, considering previously defined inclusion and exclusion criteria. Data analysis was carried out using descriptive and inferential statistics. The results showed that 95% of the participants perceived changes in their lives as a result of the pandemic. The main changes identified included reduced economic income, schedule restrictions, difficulties in accessing services, and experiences of grief, each reported by 25% of the participants. These findings indicate that the COVID-19 pandemic had a significant and multidimensional impact on the mental health and daily lives of the residents studied, highlighting the need to strengthen mental health promotion, prevention, and intervention strategies from a community-based perspective.

Keywords: COVID-19, mental health, pandemic, psychological impact, community.

*Psicóloga, egresada de la carrera de Licenciatura de la Universidad Gran Asunción, Itá, Paraguay.

**Psicóloga, docente de la carrera de Licenciatura en Psicología de la Universidad Gran Asunción, Itá, Paraguay.

INTRODUCCIÓN

La pandemia del COVID-19 ha representado uno de los acontecimientos más significativos de las últimas décadas, generando profundas repercusiones no solo en la salud física de la población, sino también en la salud mental a nivel global. Las medidas implementadas para contener la propagación del virus, como el confinamiento, el distanciamiento social y las restricciones en la movilidad, modificaron de manera abrupta la dinámica cotidiana de las personas, incrementando la exposición a factores de riesgo psicosocial (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020).

Diversos estudios han evidenciado que la pandemia se asoció con un aumento significativo de síntomas psicológicos, tales como ansiedad, depresión, estrés, miedo e incertidumbre, afectando especialmente a poblaciones expuestas a condiciones de vulnerabilidad social y económica (Brooks et al., 2020). La interrupción de actividades laborales, educativas y sociales, así como la preocupación por la enfermedad y la pérdida de seres queridos, constituyeron estresores relevantes que impactaron negativamente en el bienestar emocional de las personas.

La salud mental, entendida como un estado de bienestar que permite a los individuos afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad, se vio seriamente comprometida durante la emergencia sanitaria (OMS, 2018). En este contexto, la pandemia del COVID-19 puso en evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de apoyo psicológico y de generar investigaciones que permitan comprender el impacto real de esta crisis en diferentes comunidades.

En el ámbito comunitario, los efectos psicológicos de la pandemia no se manifestaron de manera homogénea, sino que estuvieron influenciados por factores como el contexto socioeconómico, el acceso a servicios de salud, el apoyo social y las condiciones de vida. Barrios con limitados recursos y mayor exposición a la incertidumbre económica presentaron un riesgo elevado de afectación en la salud mental de sus pobladores (OPS, 2021). Por ello, resulta fundamental analizar el impacto del COVID-19 en contextos locales específicos, que permitan visibilizar realidades particulares frecuentemente ausentes en los

estudios de alcance nacional o internacional. En Paraguay, y específicamente en la ciudad de Itá, las consecuencias psicológicas derivadas de la pandemia aún requieren mayor exploración desde una perspectiva comunitaria. El barrio 30 de Agosto constituye un espacio social donde la emergencia sanitaria pudo haber generado cambios significativos en la salud mental de sus habitantes, debido a las condiciones sociales y económicas propias del contexto.

En este marco, el objetivo del presente estudio fue analizar el impacto de la pandemia del COVID-19 en la salud mental de los pobladores del barrio 30 de Agosto de la ciudad de Itá durante el año 2021, aportando evidencia empírica que contribuya a la comprensión del fenómeno y sirva de base para el diseño de estrategias de intervención y promoción de la salud mental a nivel comunitario.

METODOLOGÍA

Diseño

La investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental, dado que las variables no fueron manipuladas deliberadamente, sino observadas tal como se presentaron en su contexto natural. Este diseño permitió analizar el impacto de la pandemia del COVID-19 en la salud mental de los pobladores sin intervenir en las condiciones de estudio (Hernández Sampieri et al., 2014). El alcance del estudio fue explicativo, ya que se orientó a analizar la relación entre la pandemia del COVID-19 y la salud mental de los pobladores del barrio 30 de Agosto de la ciudad de Itá, buscando comprender cómo el contexto sanitario influyó en la manifestación de indicadores psicológicos en la población estudiada.

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, debido a que se recolectaron datos numéricos mediante instrumentos estructurados y se aplicaron procedimientos estadísticos para su análisis, con el propósito de explicar el comportamiento de las variables objeto de estudio de manera objetiva.

Población y muestra

La población estuvo conformada por 40 pobladores del barrio 30 de Agosto de la ciudad de Itá, con edades comprendidas entre 16 y 18 años. La selección de la muestra se realizó tomando como referencia la tabla de Krejcie y Morgan, considerando el tamaño poblacional;

sin embargo, el procedimiento de selección fue no probabilístico por conveniencia, atendiendo a la accesibilidad y disponibilidad de los participantes durante el año 2021.

Como criterios de inclusión, se consideraron pobladores del barrio 30 de Agosto que se encontraban dentro del rango etario establecido y que aceptaron participar voluntariamente en la investigación. Como criterios de exclusión, se excluyeron aquellas personas que no cumplieran con el rango de edad definido o que no completaron correctamente el instrumento de recolección de datos.

Consideraciones éticas

La investigación se desarrolló respetando los principios éticos de la investigación científica: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Se garantizó la participación voluntaria, la confidencialidad de la información y el uso exclusivo de los datos con fines académicos y científicos.

RESULTADOS

Recolección de los datos

La recolección de los datos se llevó a cabo durante el año 2021 en el barrio 30 de Agosto de la ciudad de Itá. Previamente, se informó a los participantes sobre los objetivos del estudio, garantizando la confidencialidad y el anonimato de la información. Una vez obtenido el consentimiento informado, los cuestionarios fueron aplicados de forma individual, respetando las medidas sanitarias vigentes durante la pandemia.

La técnica utilizada para la recolección de los datos fue la encuesta, aplicada de manera directa a los participantes. El instrumento consistió en un cuestionario estructurado, diseñado para evaluar indicadores de salud mental relacionados con la pandemia del COVID-19, tales como síntomas de ansiedad, estrés, alteraciones emocionales y percepciones sobre el impacto psicológico de la emergencia sanitaria.

Análisis de los datos

La recolección de los datos se llevó a cabo durante el año 2021 en el barrio 30 de Agosto de la ciudad de Itá. Previamente, se informó a los participantes sobre los objetivos del estudio, garantizando la confidencialidad y el

anonimato de la información. Una vez obtenido el consentimiento informado, los cuestionarios fueron aplicados de forma individual, respetando las medidas sanitarias vigentes durante la pandemia.

Presentación de los datos

Tabla 1: Percepción de cambio en la vida personal a causa de la pandemia del SARS-CoV-2

Respuesta	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Sí	38	95,0
No	2	5,0
Total	40	100,0

Nota. Elaboración propia a partir de los datos recolectados en el barrio 30 de Agosto de la ciudad de Itá, año 2021.

La tabla presenta la percepción de los participantes respecto a si la pandemia del SARS-CoV-2 produjo cambios en su vida. Del total de 40 pobladores encuestados, 38 personas (95,0 %) manifestaron que la pandemia sí generó cambios en su vida, mientras que 2 participantes (5,0 %) indicaron que no percibieron modificaciones significativas.

Estos resultados muestran que la gran mayoría de los participantes reconoce la existencia de cambios en su vida durante el período de la pandemia. La elevada proporción de respuestas afirmativas refleja una percepción generalizada de transformación en la experiencia cotidiana de los pobladores encuestados, evidenciando que el contexto sanitario fue identificado como un factor relevante en su vida personal y familiar durante el año 2021.

Tabla 2: Cambios generados en la vida de los participantes a causa de la pandemia del SARS-CoV-2

Tipo de cambio identificado	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Bajo ingreso económico	10	25,0
Restricción de horarios	10	25,0
Dificultad para realizar consultas (salud/trámites)	10	25,0
Duelo por pérdida de un	10	25,0

familiar o ser
cercano

Total	40	100,0
-------	----	-------

Nota. Elaboración propia a partir de los datos recolectados en el barrio 30 de Agosto de la ciudad de Itá, año 2021.

La tabla muestra los principales cambios identificados por los participantes en su vida a raíz de la pandemia del SARS-CoV-2. Del total de 40 pobladores encuestados, 10 personas (25,0 %) señalaron haber experimentado bajo ingreso económico, mientras que 10 participantes (25,0 %) indicaron haber sido afectados por la restricción de horarios, especialmente en relación con actividades laborales y cotidianas.

Asimismo, 10 participantes (25,0 %) manifestaron haber tenido dificultades para realizar consultas, ya sea en el ámbito de la salud u otros trámites necesarios durante el período de la pandemia. Por otra parte, 10 personas (25,0 %) refirieron haber atravesado un proceso de duelo, asociado a la pérdida de un familiar o persona cercana en el contexto de la emergencia sanitaria.

Estos resultados evidencian que los cambios generados por la pandemia se distribuyeron de manera equitativa entre los distintos ámbitos evaluados, reflejando la diversidad de impactos experimentados por los pobladores del barrio durante el año 2021.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente estudio tuvo como objetivo analizar el impacto de la pandemia del SARS-CoV-2 en la salud mental de los pobladores del barrio 30 de Agosto de la ciudad de Itá durante el año 2021. Los resultados obtenidos evidencian que la gran mayoría de los participantes percibió cambios significativos en su vida como consecuencia de la pandemia, lo que confirma la magnitud del impacto psicosocial generado por la emergencia sanitaria.

En relación con la percepción general de cambio, el hecho de que el 95 % de los participantes haya manifestado que la pandemia modificó su vida coincide con lo reportado por estudios internacionales que señalan que el COVID-19 alteró de manera sustancial las rutinas cotidianas, las relaciones sociales y la estabilidad emocional de la población (Brooks et al., 2020). Este hallazgo refleja una vivencia ampliamente compartida del impacto de la

pandemia en contextos comunitarios.

Respecto a los tipos de cambios identificados, los resultados muestran una distribución equitativa entre el bajo ingreso económico, la restricción de horarios, la dificultad para realizar consultas y la experiencia de duelo. Estos hallazgos concuerdan con la literatura que señala que la pandemia no solo tuvo efectos sanitarios, sino también consecuencias económicas, sociales y emocionales que influyeron de manera directa en la salud mental de las personas (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2021).

La presencia de dificultades económicas y restricciones en la movilidad puede asociarse con el incremento de síntomas de estrés, ansiedad e incertidumbre, tal como lo indican investigaciones previas sobre crisis sanitarias y desastres colectivos (Pfefferbaum & North, 2020). Asimismo, las dificultades para acceder a servicios de salud y otros trámites esenciales durante la pandemia constituyeron un factor adicional de malestar psicológico, especialmente en comunidades con recursos limitados.

Por otra parte, la experiencia de duelo identificada en una parte de los participantes adquiere especial relevancia en el contexto del COVID-19, ya que muchas pérdidas se produjeron en condiciones de aislamiento social y con limitaciones en los rituales de despedida, lo que pudo afectar el proceso de elaboración del duelo (Neimeyer & Lee, 2021). Si bien este estudio no profundizó en la intensidad de los síntomas asociados al duelo, su presencia como cambio significativo en la vida de los participantes evidencia la necesidad de considerar el acompañamiento emocional como una estrategia fundamental en contextos de crisis.

En conjunto, los resultados obtenidos permiten afirmar que la pandemia del SARS-CoV-2 tuvo un impacto multidimensional en la vida de los pobladores del barrio estudiado, afectando aspectos económicos, sociales y emocionales, los cuales se encuentran estrechamente vinculados con la salud mental. Estos hallazgos refuerzan la importancia de desarrollar intervenciones comunitarias orientadas a la promoción del bienestar psicológico y al fortalecimiento de redes de apoyo social en situaciones de emergencia sanitaria.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020). Impacto psicológico de la cuarentena y cómo reducirlo: Revisión rápida de la evidencia. *The Lancet*, 395(10227), 912–920.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30460-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8)
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). México: McGraw-Hill Education.
- Neimeyer, R. A., & Lee, S. A. (2021). Circunstancias de la muerte y factores de riesgo asociados a la gravedad del duelo por COVID-19. *Death Studies*.
<https://doi.org/10.1080/07481187.2020.1853889>
- Organización Mundial de la Salud. (2018). *Salud mental: fortalecer nuestra respuesta*. Ginebra: OMS.
- Organización Mundial de la Salud. (2020). *Consideraciones sobre la salud mental y el apoyo psicosocial durante el brote de COVID-19*. Ginebra: OMS.
- Organización Panamericana de la Salud. (2021). *La pandemia por COVID-19 y su impacto en la salud mental de la población*. Washington, D. C.: OPS.
- Pfefferbaum, B., & North, C. S. (2020). Salud mental y la pandemia de COVID-19. *The New England Journal of Medicine*, 383, 510–512.
<https://doi.org/10.1056/NEJMp2008017>